

Reformrealgymnasium Halle a. S.

Grundriss

II $\frac{1}{2}$ 1.

h. Löffel.

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

21.10.1936.

24. 10. 1936.

Ansatz des fürklid.

$$\Delta E B C = \frac{c^2}{2} \text{ (gl. Gr. u. gl. H.)}$$

$$\Delta A B C = \frac{a \cdot q}{2} \text{ (gl. Gr. u. gl. H.)}$$

Die sind die beiden Dreiecke kongruent,
Denn die Höhen über die in die 2 Seiten
c und a sind die eingeschlossenen Winkel
 $90^\circ + \beta$.

Also:

$$\frac{c^2}{2} = \frac{a \cdot q}{2}$$
$$\underline{\underline{c^2 = a \cdot q}}$$

Lehrsatz des Euklid:

Das Quadrat über einer Kathete eines rechtwinkligen
Dreiecks ist gleich dem Produkt aus der ganzen Hypotenuse
und der Projektion der Kathete auf diese.

Aus dem Lehrsatz des Euklid folgt der Lehrsatz des Pythagoras: 31. 10. 1936.

Das Quadrat über der Hypotenuse eines rechtwinkligen
Dreiecks ist gleich der Summe der beiden Kathetenquadrate.

$$\begin{aligned}
 c^2 &= a \cdot q \\
 b^2 &= a \cdot p \\
 \hline
 c^2 + b^2 &= a \cdot q + a \cdot p \\
 c^2 + b^2 &= a(q + p) \\
 \hline
 b^2 + c^2 &= a^2
 \end{aligned}$$

Begriff der Quadratzahl.

4. 11. 1936.

a) Geometrisch.

Ein Kreis ist ein Quadrat.

b) Algebraisch.

Quadratzahl ist eine Zahl ist die Zahl, die in
quadratischer Form ist, um die Zahl zu erhalten.

Z.B. Zahl ist 16 = 4, denn $4^2 = 16$.

Einmal die Quadratzahl.

Abzählweise: die Zahl.

Zugehörige Zahlen: die Zahl.

Satz die eigentliche Zahl.

Die Seite eines rechtwinkligen Dreiecks kann in jedem Fall
 fallen als Hypotenuse ein.

11. 11. 1936.

$$\begin{aligned}\sqrt{2} &= \sqrt{1+1} \\ &= \sqrt{1^2 + 1^2}\end{aligned}$$

Die Hypotenuse der Seite $\sqrt{2}$ als Hypotenuse eines recht-
 winkligen Dreiecks mit den beiden Katheten 1.

$$\begin{aligned}\sqrt{3} &= \sqrt{4-1} \\ &= \sqrt{2^2 - 1^2}\end{aligned}$$

Die Hypotenuse $\sqrt{3}$ als Kathete eines rechtwinkligen Dreiecks
 mit der Hypotenuse 2 und der anderen Kathete 1.

16. 11. 1936.

Aufgabe: Ein Rechteck mit den Seiten 4 und 2 cm in ein
Quadrat zu verwandeln.

Konstruktiv: 4 cm wird Hypotenuse,
2 cm wird Kathetenprojektion.

Die gleiche Aufgabe konnte auch in folgender Form gefasst werden.
 Konstruiere die Quadratsumme aus dem Produkt $2 \cdot 7$.
 Ans: Konstruiere das geometrische Mittel aus 14.

Höfersatz: Das Quadrat über der Höhe eines rechtwinkligen Dreiecks ist gleich dem Produkt aus den beiden Kathetenprojektionen. 18. 11. 1936.

Die Höhe im rechtwinkligen Dreieck ist das geometrische Mittel zwischen den beiden Kathetenprojektionen.

Beweis: $h^2 = c^2 - q^2$ (als Kathetenquadrat im rechth. Dreieck mit
 $h^2 = aq - q^2$ dem Hypotenusenquadrat c^2 u. dem anderen
 $= q(a - q)$ Kathetenquadrat q^2).
 $= q \cdot p$

Es kann also Quadratensätze auf als Höhen im rechtwinkligen Dreieck konstruiert werden.

Neufersatz: $\sqrt{6}$.

12.12.1936.

Zusammenfassung.

$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$a = \sqrt{b^2 + c^2}$$

$$b^2 = a^2 - c^2$$

$$b = \sqrt{a^2 - c^2}$$

$$c^2 = a^2 - b^2$$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

$$c^2 = a \cdot q$$

$$c = \sqrt{a \cdot q}$$

$$b^2 = a \cdot p$$

$$b = \sqrt{a \cdot p}$$

$$h^2 = q \cdot p$$

$$h = \sqrt{q \cdot p}$$

Aus der Konstruktion Aufgabe über Wurzelfunktionen
können wir in folgender Form aufstellen:

Flächeninhalt von Figuren. (Abbildungslehre.)

13. 1. 1934.

1.) Dreieck $a \cdot b$

2.) Parallelogramm $a \cdot ha$

3.) Trapez $\frac{a \cdot ha}{2} = \frac{b \cdot hb}{2} = \frac{c \cdot hc}{2}$

4.) Rhombus $\frac{e \cdot f}{2}$

Flächeninhalt des Trapezes.

$$F = \triangle ABD + \triangle BDC$$

$$F = \frac{d \cdot h}{2} + \frac{b \cdot h}{2}$$

$$= \frac{h}{2} \cdot (b+d)$$

$$= h \frac{b+d}{2}$$

Andere Ableitung:

$$F = A B D E + C D E$$

$$F = d \cdot h + \frac{(b-d) \cdot h}{2}$$

$$2F = 2d \cdot h + (b-d) \cdot h$$

$$2F = 2d \cdot h + bh - dh$$

$$2F = dh + bh$$

$$2F = h(b+d)$$

$$F = h \frac{b+d}{2}$$

17. 1. 1936

$$FH = FG = \frac{a}{2}$$

$$\triangle DFH = \triangle GFB \text{ (Hauptsatzwinkel)}$$

$$\triangle DHF = \triangle FGB \text{ (Nebensatzwinkel)}$$

$$\triangle DFH \cong \triangle FGB$$

Daraus folgt:

- 1) $FD = FB$
- 2) $DH = GB$

Ergebnis: Zieht man durch den Mittelpunkt eines nicht parallelen Trapes eine Gerade die parallel zu den parallelen Trapes, so wird auf die andere nicht parallele Trapes halbiert.

Ergebnis aus der zweiten Folgerung:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} F &= A H \\ \frac{1}{2} F &= B G \\ \hline 2 \frac{1}{2} F &= A H + B G \\ &= d + p + b - p \\ 2 \frac{1}{2} F &= b + d \\ \frac{1}{2} F &= \frac{b+d}{2} \end{aligned}$$

Die gezogenen Parallelen ist halb so groß wie die Summe der parallelen Seiten

20. 1. 1934.

Übergang zum Dreieck:

Geht man über die Mittellinie einer Dreiecksseite die Parallelen zu einer zweiten Dreiecksseite, so wird die dritte Dreiecksseite halbiert und die gezogenen Parallelen ist halb so groß wie die zweite Dreiecksseite.

Entfernung zweier Punkte.

$$P_1(3; 5) \quad x_1 = 3 \quad y_1 = 5$$

$$P_2(7; 10) \quad x_2 = 7 \quad y_2 = 10$$

$$P_1 P_2 = \sqrt{16+25}$$
$$= \sqrt{41}$$

$$P_1 P_2 = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$P_1 P_2 = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$
$$= \sqrt{16+25}$$

24. 1. 1934.

Gegeben sind die drei folgendste Punkte Dreieck:

A: 2; 4

B: 8; 5

C: 5; 9

Wie lang sind die Seiten des Dreieck?

Lösung:

$$a = \sqrt{(8-5)^2 + (5-9)^2} = 5$$

$$b = \sqrt{(2-5)^2 + (4-9)^2} = \sqrt{34}$$

$$c = \sqrt{(2-8)^2 + (4-5)^2} = \sqrt{37}$$

Hinweis:

A: 1; 8

B: 2; 2

C: 5; 4

D: 4; 5

Lösung:

$$a = \sqrt{(1-2)^2 + (8-2)^2} = \sqrt{37}$$

$$b = \sqrt{(2-5)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{13}$$

$$c = \sqrt{(5-7)^2 + (4-5)^2} = \sqrt{5}$$

$$d = \sqrt{(1-7)^2 + (8-5)^2} = \sqrt{45}$$

Ein Dreieck ist gegeben durch seine drei Eckpunkte:

A: 1; 8

B: 2; 2

C: 7; 5

Wie groß ist sein Flächeninhalt?

$$F = A A' C' C - A A' B' B - B B' C' C$$

$$= \frac{y_1 + y_3}{2} \cdot (x_3 - x_1) - \frac{y_1 + y_2}{2} \cdot (x_2 - x_1) - \frac{y_2 + y_3}{2} \cdot (x_3 - x_2)$$

$$= \frac{8+5}{2} \cdot 6 - \frac{8+2}{2} \cdot 1 - \frac{2+5}{2} \cdot 5$$

$$= 39 - 5 - 17,5$$

$$= \underline{\underline{16,5 \text{ (Einh.}^2)}}}$$

27. 1. 1934.

A: 1; 8
B: 2; 2
C: 7; 5

$$F = A A' D D' + D D' C C' - A A' B B' - B B' C C'$$

$$F = \frac{y_1 + y_4}{2} (x_4 - x_1) + \frac{y_4 + y_3}{2} (x_3 - x_4) - \frac{y_1 + y_2}{2} (x_2 - x_1) - \frac{y_2 + y_3}{2} (x_3 - x_2)$$

$$A B' = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$$D A' = \sqrt{(x_4 - x_1)^2 + (y_4 - y_1)^2}$$

$$B' C' = \sqrt{(x_3 - x_2)^2 + (y_3 - y_2)^2}$$

$$C' D' = \sqrt{(x_3 - x_4)^2 + (y_4 - y_3)^2}$$

X

$$5x + 6y = 8.$$

$$6y = -5x + 8$$

$$y = \frac{-5x + 8}{6}$$

$$y = -\frac{5x}{6} + \frac{8}{6}$$

Welcher Wert von x entspricht ein bestimmter Wert von y .

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	$\frac{28}{6}$	$\frac{23}{6}$	3	$\frac{13}{6}$	$\frac{8}{6}$	$\frac{3}{6}$	$-\frac{2}{6}$	$-\frac{7}{6}$	-2

x nennt man die unabhängige Veränderliche.

y dagegen die abhängige Veränderliche.

Der Faktor vor der x heißt (man) eine Konstante.

Dies sagt man:

y ist eine Funktion von x

$$y = f(x)$$

$$y = x$$

$$y = -x$$

$$y = 2x$$

$$y = 3x$$

$$y = 4x$$

$$y = -2x$$

$$y = -3x$$

$$y = -4x$$

Die Koeffizienten der Äquation sind
Koeffizienten von x .

Die Koeffizienten der Äquation sind von
Ziffern von x bestimmt.

(Fig. siehe Millimeterpapier).

14. 2. 1937.

$$y = \frac{3}{4}x$$

$$y = \frac{3}{4}x + 5$$

$$y = \frac{3}{4}x + 4$$

$$y = \frac{3}{4}x + 3$$

$$y = \frac{3}{4}x + 2$$

$$y = \frac{3}{4}x + 1$$

$$y = \frac{3}{4}x - 1$$

$$y = \frac{3}{4}x - 2$$

$$y = \frac{3}{4}x - 3$$

$$y = \frac{3}{4}x - 4$$

$$y = \frac{3}{4}x - 5$$

$$y = -\frac{3}{5}x$$

$$y = -\frac{3}{5}x + 5$$

$$y = -\frac{3}{5}x + 4$$

$$y = -\frac{3}{5}x + 3$$

$$y = -\frac{3}{5}x + 2$$

$$y = -\frac{3}{5}x + 1$$

$$y = -\frac{3}{5}x - 1$$

$$y = -\frac{3}{5}x - 2$$

$$y = -\frac{3}{5}x - 3$$

$$y = -\frac{3}{5}x - 4$$

$$y = -\frac{3}{5}x - 5$$

Bei einem Bruch ist

y = Zähler und

x = Nenner.

21. 2. 1937.

(Fig. siehe Millimeterpapier).

26. 4. 1937.

1. Hörsatz.

p für eine gleichförmige Maßzahl für
 SA_1 und A_1A_2

für q in SA_2 n -mal
in A_1A_2 m -mal
enthalten.

Dann ist

$$SA_1 = n \cdot p$$

$$\underline{A_1A_2 = m \cdot p}$$

Zwei zugehörige Parallelen, deren Längen sind

L, B_1 in n Teile

B_1, B_2 in m Teile

geteilt.

Die Teile auf dem Strahl L, B_1, B_2 haben nicht nur die Größe p . Sie sind alle untereinander gleich, sie mögen die Größe q haben.

Dann ist

$$L, B_1 = n \cdot q$$

$$B_1, B_2 = m \cdot q$$

1. Strahlensatz (1. Teil).

Abstrich zwei Strahlen von Parallelen geschnitten, so verhalten sich die Abschnitte auf dem einen Strahl zu einander wie die Abschnitte auf dem anderen Strahl.

29. 4. 1937.

26. 4. 1937
Aufgabe: Eine gegebene Strecke AB im Verhältnis $n:m$ zu teilen.

$$n:m = 3:5$$

$$\frac{cA}{cB} = \frac{3}{5}$$

$$\begin{aligned} a) \quad & lA_1 = n \cdot p \\ & A_1 A_2 = m \cdot p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & lB_1 = n \cdot q \\ & B_1 B_2 = m \cdot q \end{aligned}$$

$$\frac{lA_1}{A_1 A_2} = \frac{n}{m}$$

$$\frac{lB_1}{B_1 B_2} = \frac{n}{m}$$

$$\frac{lA_1}{A_1 A_2} = \frac{lB_1}{B_1 B_2}$$

$$b) \frac{LA_1}{LA_1 + A_1 A_2} = \frac{LB_1}{LB_1 + B_1 B_2}$$

$$\frac{LA_1}{LA_2} = \frac{LB_1}{LB_2}$$

Aufgabe: Lin 4. Proportionalen zu 3, 4 und 5 zu Kon =
 Harmon.

3. 5. 1934.

a) 1. Art:

b.) 2. Ort:

Aufgabe: Die Größe $\frac{32}{4}$ cm genau zu konstruieren.

$$x = \frac{4 \cdot 8}{4}$$

also beträgt die Proportion: $4:8 = 4:x$

Die Konstruieren x als 4. proportional zu
4, 8 und 4.

Aufgabe: Die 4. Proportionalen zu 7, 3 und 5 zu konstruieren.

$$7 : 3 = 5 : x$$

10. 5. 1934.

2. Teil des Thalesatzes.

Wenn 2 Geraden von zwei Parallelen geschnitten,
so verhalten sich die Abschnitte auf den Parallelen
wie die Abschnitte auf den Geraden vom Schnittpunkt
aus gemessen.

$$B_2 I: B_1 I = B_2 A_2: b_2 A_2$$

$$b_2 A_2 = A_1 B_1$$

$$B_2 I: B_1 I = B_2 A_2: A_1 B_1$$

$$\underline{\underline{A_1 B_1: A_2 B_2 = I B_1: I B_2 = I A_1: I A_2}}$$

Darüber ergibt sich eine weitere Methode, die 4.
Proportionalität zu konstruieren.

1. Beispiel:

$$a : b = c : x$$

$$3 : 5 = 4 : x$$

2. Beispiel:

$$4:3 = 5:x$$

in Fallstrahlen auf entsprechenden Punkten von

20. 5. 1934.

Triebstrahl.

$$IA_1 : IA_2 = IB_1 : IB_2 = A_1 B_1 : A_2 B_2$$

Anwendung beim Projektionalzitatel.

#89A.2.02

Handwritten text, possibly a signature or date, located at the bottom of the page.

